

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MARY RICHMOND'S MODEL FOR SHAPING THE CONCEPT OF VOCATIONAL EDUCATION FOR SOCIAL WORKERS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003518>

Axmedov Qaxramon Abdulxamid o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti

kata o'qituvchisi

Annotation.

The article examines philanthropic ideas in the last years of the 19th century, which influenced the formation of the worldview of Mary Richmond, leader of the individual-oriented social worker of the United States (1861-1928). M. Richmond's role in changing the charitable principles of social care in the United States is revealed, which has led to the formation of social work as a science, a field of professional activity, and a system of Educational Sciences. The essence of the concept of vocational education for American social workers is M. Formed by Richmond. Research results M. It allows us to conclude that Richmond's views were formed under the influence of charitable and charitable ideas. They evolved, were modified, and thus influenced his ideas about the goals and objectives of vocational education. M. in the late 19th - early 20th centuries. The main areas of development of Richmond's vision are the scientific justification of social work as a profession, the formation of theoretical and practical foundations of work, the creation of an archive of individual cases, the identification of shortcomings of charitable work and the granting of a new status of social pedagogical activity based on the implementation of the concept of professional education of

Key words.

Mary Richmond, social worker, welfare, charity, students, poverty, friendly relations, support, families in need, care, social diagnosis.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МЭРИ РИЧМОНД

Аннотация

В статье рассматриваются идеи благотворительности в последние годы 19 века, оказавшие влияние на формирование мировоззрения Мэри Ричмонд, лидера

американского индивидуально ориентированного социального работника (1861-1928). М. Раскрывается роль Ричмонда в изменении благотворительных принципов оказания социальной помощи в США, что привело к становлению социальной работы как науки, сферы профессиональной деятельности и системы учебных дисциплин. Сущность концепции профессионального образования американских социальных работников м. Образовано Ричмондом. Результаты исследования М. Позволяет сделать вывод, что взгляды Ричмонда формировались под влиянием идей благотворительности и благотворительности. Они развивались, видоизменялись и тем самым влияли на его представления о целях и задачах профессионального образования. В конце 19 – начале 20 вв. М. Основными направлениями развития взглядов Ричмонда являются научное обоснование социальной работы как профессии, формирование теоретических и практических основ работы, создание архива индивидуальных обстоятельств, выявление недостатков благотворительности, придание нового статуса социально-педагогической деятельности на основе реализации концепции профессионального образования социального работника.

Ключевые слова.

Мэри Ричмонд, социальный работник, социальная помощь, благотворительность, студенты, бедность, дружелюбие, поддержка, нуждающиеся семьи, забота, социальный диагноз.

**MERI RICHMONDNING IJTIMOYIY ISHCHILAR UCHUN KASB-HUNAR
TA'LIMI KONTSEPTSIYASINI SHAKLLANTIRISH MODELINING
SOTSIOLOGIK TAHLILI**

Annotatsiya.

Maqolada 19-asrning so'nggi yillarida xayriya g'oyalari ko'rib chiqiladi, bu AQShning individual yo'naltirilgan ijtimoiy ishchining yetakchisi Meri Richmondning dunyoqarashi shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi (1861-1928). M. Richmondning AQShda ijtimoiy yordam ko'rsatishning xayriya tamoyillarini o'zgartirishdagi roli ochib beriladi, bu esa ijtimoiy ishning fan, kasbiy faoliyat sohasi va ta'lim fanlari tizimi sifatida shakllanishiga olib keldi. Amerikalik ijtimoiy ishchilar uchun kasb-hunar ta'limi kontseptsiyasining mohiyati M. Richmond tomonidan shakllantirilgan. Tadqiqot natijalari M. Richmondning qarashlari xayriya va xayriya g'oyalari ta'siri ostida shakllangan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Ular rivojlandi, o'zgartirildi va shu bilan uning kasb-hunar ta'limi maqsadlari va vazifalari haqidagi g'oyalariga ta'sir ko'rsatdi. 19 – asr oxiri-20-asr boshlarida M. Richmondning qarashlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari ijtimoiy ishning kasb sifatida ilmiy asoslanishi, ishning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirish, individual holatlar arxivini yaratish, xayriya ishlarining kamchiliklarini aniqlash va

ijtimoiy xodimning kasbiy ta'limi kontseptsiyasini amalga oshirish asosida ijtimoiy pedagogik faoliyatning yangi maqomini berishdan iborat.

Kalit so'zlar.

Meri Richmond, ijtimoiy hodim, ijtimoiy yordam, xayriya, talabalar, kambag'alik, do'stona munosabat, qo'llab-quvvatlash, muhtoj oilalar, g'amxo'rlik, ijtimoiy tashxis.

Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy ish instituti faol rivojlanmoqda, garchi bu jarayon uzoq davom etsada, yosh unib o'sayotgan fan sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu munosabat bilan, ushbu kasb bir asrdan ko'proq tarixga ega bo'lib xorijiy tajribaga murojaat qilish muhim va juda foydalidir. Ijtimoiy ishning dastlabki shakllari an'anaviy ravishda ehson yoki xayriya bilan bog'liq. Ma'lumki, "xayriya" tushunchasi odamlarga bo'lgan muhabbat, insonga do'stona munosabat degan ma'noni anglatadi, kasb esa fundamental ilmiy asosda qurilgan va bilim va vakolatlar tizimini egallashga asoslangan.

Kasbning zamonaviy maqomiga ega bo'lishdan oldin, ijtimoiy ish uzoq shakllanish yo'lidan o'tdi. Uning asosiy xususiyatlarini shakllantirishga XIX asr oxiri XX asr boshidagi Buyuk Britaniya va AQSh filantropiyasining taniqli arboblari yordam berishdi, bunda amerikalik kashshof va xayriya islohotchisi Meri Ellen Richmond alohida rol o'ynaydi. Meri Richmond Amerika ijtimoiy ishining kasb sifatida nazariy asoslarini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, ijtimoiy ishchilarni o'qitish shakllari, usullari va mazmunini aniqladi, "usul ishi" g'oyasi va tizimini ishlab chiqdi. Uning kontseptsiyasi XIX asr oxiridagi Amerika jamiyatining ijtimoiy muammolarini va ularni hal qilishda amaliy qadamlarni tizimli tushunish zarurati sharoitida paydo bo'ldi.

M. Richmondning faoliyati xorijiy olimlarning ko'plab nashrlariga bag'ishlangan biroq, ularning aksariyati hali ham mahalliy ijtimoiy ish tarixchilarining e'tiboriga ega emas. Shu munosabat bilan biz M. Richmondning ijtimoiy ishni rivojlantirishdagi rolini, xususan, uning kasbga kirishining dastlabki bosqichini, shuningdek, amerikalik ijtimoiy ishchilarning kasbiy ta'limi kontseptsiyasini shakllantirishning kelib chiqishini tahlil qilishga imkon beradigan ingliz tilidagi manbalarni tahlil qilishga murojaat qildik [1].

Birinchi marta buyuk Britaniyada xayriya tizimini tizimlashtirish haqida o'ylashgan, bu birinchi uyushgan xayriya jamiyatlari (1869 yil) va professional ijtimoiy ishning paydo bo'lishi uchun zamin yaratgan. Sozlamalar (1884 yil) paydo bo'lishi bilan tasdiqlangan [2].

Ingliz xayriya ishlari ko'plab taniqli mutafakkirlar va jamoat arboblari bilan ajralib turganligi sababli, ularning qarashlari va amaliyoti AQShdagi xayriya

harakati faollarining e'tiborini tortdi. Shu sababli, Meri Richmond ijtimoiy ishchilar uchun kasb-hunar ta'limi kontseptsiyasini shakllantirishda ingliz xayriyachilarining g'oyalaridan ilhomlangani ajablanarli emas. Unga eng katta ta'sir ko'rsatganlar orasida T. Chalmers, O. Xill, C. Loha, A. Toynbi va boshqalar bor. M. Richmond tomonidan ishlab chiqilgan mutaxassislarni tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik nazariyasi, shuningdek, xayriya harakatining taniqli amerikalik arboblari Z. Smit, A. Warner, D. Glenn, C. But va boshqalarning g'oyalariga asoslangan. Richmond ijtimoiy yordamning xayriya tamoyillari kasbni rivojlantirishda va ijtimoiy ishchilar uchun ta'lim tizimini yaratishda yutuqlarga yordam berdi.

M. Richmondning nazariy va amaliy faoliyatiga bag'ishlangan dissertatsiyani himoya qilgan taniqli amerikalik tadqiqotchi Muriel Pumfri yozganidek, u 1889 yilda xayriya yo'liga qadam qo'ygan [3].

M. Richmond xazinachining yordamchisi sifatida qabul qilingan uyushgan xayriya jamiyati tashkil etilgan Baltimor 1881 yilda. Daniel Gilman (Daniel Coit Gilman), Jons Xopkins universiteti prezidenti, shahar hamjamiyati va universitet o'rtasidagi hamkorlik markazi sifatida. Ushbu jamiyat ilmiy xayriya g'oyalarini rivojlantirishga jiddiy hissa qo'shdi, chunki uning a'zolari ijtimoiy muammolar bo'yicha bosma ma'lumotlarni izchil va sinchkovlik bilan to'plashdi, Evropadan kelgan hamkasblarining xayriya faoliyati tajribasini o'rganishdi va umumlashtirdilar. Jamiyat o'sha paytda ijtimoiy fanlar, falsafa, xayriya va tuzatish bo'yicha adabiyotlarni o'z ichiga olgan eng yaxshi kutubxonaga ega edi. D. Gilman o'z xodimlarining Jons Xopkins universiteti professorlari va talabalari bilan qo'shma yig'ilishlarini boshladi. Jamiyatda sodir bo'layotgan doimiy fikr almashish Meri Richmondning intellektual va shaxsiy o'sishi uchun qulay muhit yaratdi. "Kollej va jamiyat" maqolasida u shunday deb yozgan edi: "men hech qachon universitetda o'qimagan bo'lsam ham, u menga o'zi keldi. Bu mening kasbinga, ijtimoiy doiramga, kundalik o'qish tabiatimga, bo'sh vaqtinga ta'sir qildi"[4, p. 382].

Darhaqiqat, M. Richmond o'zi uchun yangi faoliyat sohasini o'rganishga to'liq kirishdi. U ko'p narsalarni o'rganishi kerak edi. Kitoblar uning uchun asosiy bilim manbai bo'ldi. Muriel Pumfri maqolasida M. Richmondning Baltimor uyushgan xayriya jamiyatidagi dastlabki yillari haqida hikoya qilinadi [5]. Maqola "birinchi qadam" deb nomlanishi bejiz emas – 1889-1891 yillarda Meri Richmond tomonidan O'qilgan kitoblar". M. Richmondning bibliografik ma'lumotnomasi turli xil manbalarni o'z ichiga olgan. Ular orasida Jons Xopkins universiteti professori Gerbert Adamsning tarixiy va siyosiy muammolari, Amerika va Evropa

nashrlarining tahliliy sharhlari, xayriya va tuzatish milliy konferentsiyasining yillik hisobotlari va protokollari (Milliy xayriya va tuzatish konferentsiyasi), sotsiologiya (ijtimoiy fanlar) jurnallaridan maqolalar va yordam (Lend A Hand). Ushbu nashrlarning mazmuni bir hil emas edi, ko'pincha bildirilgan g'oyalar qarama-qarshi va ilmiy bo'lmagan edi. Shunga qaramay, ushbu adabiyot o'sha davrdagi ilmiy fikr va qarashlarning holati to'g'risida tushuncha beradi va kasb sifatida ijtimoiy ish haqiqatan ham faqat boshlang'ich bosqichida bo'lganligini isbotlaydi.

Richmond Oktavia Hill, Tomas Chalmers, Charlz lox va boshqa taniqli ingliz olimlari va xayriyachilarining maqolalariga katta e'tibor qaratdi. Xayriya faoliyati boshlanganidan chorak asr o'tgach ham, u ijtimoiy ishchilar oldida ma'ruzalar yoki ma'ruzalar bilan chiqish qilganida, M. Richmond o'zi o'qigan ushbu materiallarga murojaat qilishdan to'xtamadi. U ular bilan tanishish yosh mutaxassislar uchun foydali va professional rivojlanish faoliyati bo'lishiga amin edi. Buni uning sobiq tinglovchilari va talabalarining xotiralari tasdiqlaydi [5, p. 147].

Kitoblarda M. Richmond o'zining asosiy funktsiyalarini bajarish bilan bog'liq savollarga javob topishga harakat qildi, avval xazinachi yordamchisi, keyin esa uyushgan xayriya jamiyati rahbari. Uning vazifalariga xayriya yig'ish, yangi a'zolari izlash va jamiyatning maqsadlari va usullari to'g'risida ma'lumot tarqatish kiradi. Bundan tashqari, u kambag'allarning oilalariga do'stona tashriflar qilish uchun ko'ngillilarni tanlashi kerak edi. U ham shunga o'xshash tashriflarni amalga oshirdi. Bunda unga turli xil qo'llanmalar (Rules and Suggestions for The Visitors of The Poor, An Abstract of Laws Relating to Vagrants, Paupers, and Habitual Beggars, Health Hints), shuningdek, 1885 yilda Baltimor jamiyati tomonidan chiqarilgan ma'lumotnoma katta yordam ko'rsatdi. Unda "Konstitutsiya", ya'ni kambag'allarning uylariga xayriya maqsadlarida tashrif buyurish jarayonida xodimlar va ko'ngillilar bajarishi kerak bo'lgan asosiy qoidalar mavjud edi: "aldash va aldashning oldini olish uchun xavfsizlik choralari ta'minlash; kambag'allarga hamdardlik va maslahat berish; tilanchilikning o'sishiga to'sqinlik qilish, mehnatsevarlik va o'zini o'zi ta'minlash ko'nikmalarini rivojlantirish " [5, 147-bet].

Metodologik jihatdan ijtimoiy yordamni individuallashtirishga qaratilgan ushbu dastlabki urinishlar britaniyalik xayriyachilar Tomas Chalmers va Oktavia Hill falsafasi bilan asoslandi, ularning ishlari M. Richmond bilan yaxshi tanish edi va u buni juda qadrladi. Shunday qilib, O. Xill shunday deb yozgan edi: "shuni yodda tutish kerakki, har bir inson hayotga o'z nuqtai nazariga ega va ularni erkin amalga oshirish huquqiga ega bo'lishi kerak. Ko'pgina hollarda, odam o'z hayotini boshqalarga qaraganda yaxshiroq baholay oladi, chunki u biz ko'rgan hamma narsani hissiy jihatdan yashaydi. Bizning vazifamiz uni o'zi uchun qaror qabul

qilishdan ko'ra, uni mulohaza va adolatli hukmga olib borishdir" [5, pp. 149–150]. Bundan tashqari, O. Xill jamiyatlarning pullik xodimlari, iziter-ko'ngillilar va xayriya yordami tarqatuvchilarining funksiyalarini farqlashni taklif qildi. Uning fikriga ko'ra, uyga tashrif buyurish faqat jamiyatlarning pullik agentlari tomonidan eng yaxshi tarzda amalga oshirilishi mumkin, chunki tajriba ularga vaziyatni aniq baholashga imkon beradi. Ular zudlik bilan hal qilishni talab qiladigan asosiy muammoni aniqlay oladilar va impulsiv his-tuyg'ularga kamroq moyil bo'ladilar. Ya'ni, yaxshi "do'stona tashrif buyuruvchi" bo'lish uchun siz ma'lum tajriba va maxsus tayyorgarlikka ega bo'lishingiz kerak. Shunga o'xshash yondashuvni M. Richmond hayratda qoldirdi. Keyin uni Amerikaning uyushgan xayriya tashkilotlarining ko'plab rahbarlari qo'llab-quvvatladilar.

Shuningdek, M. Richmond doimiy ravishda murojaat qilgan O. Xill, jamiyat xodimlari tomonidan kambag'allar bilan tuzilgan munosabatlar haqiqiy shaxsiy do'stlik aloqalaridan farq qilmasligi kerakligini ta'kidladi. Ixtisoslashgan terminologiyaning yetishmasligi uni oddiy, tanish so'zlardan – "o'qituvchi", "do'st"dan foydalanishga majbur qildi. Keyinchalik M. Richmond ularni o'z asarlarida va chiqishlarida eng ko'p ishlatgan.

Shunday qilib, Meri Richmondning Zilfa Smit bilan muloqotdan olgan asosiy sabog'i – "munosib"/"noloyiq" sirt yorliqlaridan foydalanishdan qochish, mijozning ishini sinchkovlik bilan "tekshirish", tizimli yozuvlarni yuritish va jamiyatning muntazam yig'ilishlarida xodimlar o'rtasida fikr almashish bo'ldi.

M. Richmondning dunyoqarashini shakllantirishga uning hamkasbi Amos Uorner (1861-1900), Jons Xopkins universiteti bitiruvchisi, nufuzli iqtisodchi, professor, nufuzli shaxs katta ta'sir ko'rsatdi, u 1891 yilgacha Baltimor jamiyatining bosh kotibi bo'lib ishlagan va keyinchalik xayriya jamiyatini boshqargan. [5].

A. Uornerning asosiy xizmatlari xayriya yordami jarayonida mijozlar ishlarini statistik tahlil qilish tizimini joriy etish hisoblanadi. U birinchi marta qashshoqlikning o'ziga xos holatining sabablari ko'p qirrali ekanligini aytdi. Shaxsiy yetishmovchilik yoki yomon irsiyat natijasida qashshoqlikning o'sha paytdagi keng tarqalgan qarashlariga rozi bo'lmay, u sub'ektiv (ushbu shaxsga xos) va ob'ektiv, atrof-muhit bilan bog'liq (iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy) omillarning butun tizimini madaniy sharoitlar taklif qildi). Inson tashqi omillarni nazorat qila olmaydi, shuning uchun qashshoqlikka qarshi kurash faqat kambag'alga ma'naviy ta'sir ko'rsatish yoki sadaqa tarqatish bilan cheklanmaydi [6].

Kambag'allarning oilalarini tekshirishda xayriya jamiyatlari xodimlari odatda 1888 yilda milliy xayriya va tuzatish konferentsiyasi tomonidan tekshiruvni soddalashtirish va odamlarni moddiy yordam so'rashga majbur qilgan sabablar

to'g'risida qaror qabul qilish uchun amaliyotga kiritilgan tasnifdan foydalanganlar. A. Uorner taklif qilingan yondashuvni muammolarning haqiqiy manbalarini oshkor qilmaydigan rasmiy deb hisoblagan. Shuning uchun u o'rganilayotgan har bir omil: shaxsiy va atrof-muhit ta'sirining ahamiyati darajasini o'rtacha og'irlikdagi baholash bilan o'lchovni ishlab chiqdi. Shu bilan birga, u sub'ektiv daqiqalarning og'irligini ob'ektiv daqiqalardan oshirib yubormaslik kerakligini ta'kidladi. "Ilmiy xayriya" maqolasida u 34 ta xayriya jamiyatlari tomonidan kambag'allarning oilalarini o'rganish natijalarini tahlil qildi va so'rovda qatnashganlarning 53 foizi xizmatga emas, balki ishga muhtoj degan xulosaga keldi. Mamlakat bo'ylab ma'lumotlarni umumlashtirib, u oilalardagi moliyaviy qiyinchiliklarning 2/3 qismini individual ravishda emas, balki mehnat, ishlab chiqarish va siyosiy boshqaruv masalalarini to'g'ri tartibga solish orqali hal qilish mumkinligini isbotladi.

A. Uorner: qashshoqlikka qarshi asosiy harakatlar bir tekislikda yotishi mumkin emas, ular ko'p yo'nalishli bo'lishi va xayriya ishchilari diqqat bilan batafsil bayon qilishlari va diqqat markazida bo'lishlari kerak bo'lgan shaxsiy va ijtimoiy sabablarni hisobga olishlari kerak. O'z davri uchun bu xayriya ishlariga ilmiy yondashuv elementlarini olib kelgan innovatsion g'oyalar edi. Ular M. Richmond va uning Baltimor jamiyatidagi hamkasblarining e'tiboridan chetda qolmadi.

Kambag'allar hayoti sharoitlarini sotsiologik o'rganish zarurligi haqidagi g'oyalar AQShning ilmiy, ijtimoiy va xayriya doiralarida muhokama mavzusiga aylandi. Ingliz olimi Charlz Butning 1889 yilda nashr etilgan "Londondagi odamlarning hayoti va mehnati" tadqiqotidan olingan ma'lumotlar ham katta taassurot qoldirdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu faqat dastlabki natijalar edi, chunki tadqiqot bir necha yil davom etdi. Ammo ular qashshoqlik muammolarini o'rganish oila va shaxs doirasi bilan chegaralanib bo'lmasligini ishonchli isbotladilar, bu muammolar keng ijtimoiy kontekst bilan chambarchas bog'liq. M. Richmondning ushbu turdagi tadqiqotlarga katta e'tibori mijozning ahvolini o'rganish uchun keyinchalik ishlab chiqqan ish uslubining kelib chiqishini tushunishga yordam beradi va uni "ijtimoiy tashxis" deb ataydi [7].

Agar qashshoqlik sabablarini aniqlash jiddiy qiyinchiliklar va kelishmovchiliklarni keltirib chiqargan bo'lsa, unda har bir alohida holatda vaziyatni tuzatish yo'llarini topish yanada qiyinlashdi. Jamoat xayriya ishlariga rahbarlik qilgan har bir kishi o'z oldiga qo'yilgan maqsadga erishish qiyinligini – qashshoqlik muammolaridan xalos bo'lishni tushundi, bajarilgan vazifalarning qiyinligini va xodimlar va shtatdan tashqari xodimlarga qo'yiladigan talablarning

jiddiyligini tushundi. Biroq, qisqa vaqt ichida "neofit" ni ishga tushirishi mumkin bo'lgan maxsus ta'lim tizimi hali mavjud emas edi. Bu to'g'ridan-to'g'ri Meri Richmondga ham ta'sir qildi, u yangi kasbiy vazifalarni mustaqil ravishda, sinov va xatolar orqali o'zlashtirishning butun yo'lini bosib o'tdi.

Ammo u avvalgilarining tajribasidan kerakli xulosalar chiqara oldi va hamkasblaridan ancha uzoqqa bordi: "ilgari individual altruizmning ixtiyoriy ifodasi sifatida qaraladigan xayriyani ilmiy asoslangan intellektual kasbga aylantirish" [8]. Ma'lumki, kasbni intellektual deb hisoblash mumkin emas, agar u mutaxassislar tomonidan uyg'un ilmiy nazariya va ilmiy asoslangan ish usullari va texnologiyalari tizimi bilan qo'llab-quvvatlanadigan oliy ma'lumot olishni nazarda tutmasa.

Meri Richmond xayriya tashkilotiga xodimlarni ijtimoiy yordam ko'rsatish asoslari bo'yicha o'qitishni yo'lga qo'yish istagini olib keldi. U bilim, intellektual yuk va tizimli yondashuvning yetishmasligi yangi kasbning rivojlanishiga to'sqinlik qilishini yaxshi bilardi.

M. Richmondning amaliyotga jalb etilishi unga xayriya ishlariga xos bo'lgan qarama-qarshiliklar va muammolarni chuqur ochib berishga, shuningdek, jamiyat tomonidan talab qilinadigan ushbu faoliyat turini yanada faol rivojlantirish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni belgilashga imkon berdi. Qarama-qarshiliklarga u xayriya uchun xos bo'lgan ma'naviy kuchni jalb qildi, bu bilan shug'ullanadiganlar uchun bilim yetishmasligi tufayli ko'pincha zarar keltiradi, to'lovga qodir emas va yordamsizdir. Ko'pchilik "uyushgan xayriya" ning mohiyati va maqsadini tushunmaydi, uni faqat ushbu faoliyatni mexanik boshqarishga kamaytiradi. Uyushgan xayriya nafaqat muassasa yoki agentlikni boshqarishning aniq tuzilishi, balki kambag'allarning ijtimoiy muammolarini chuqur o'rganishga, ular bilan do'stona munosabatlarni o'rnatishga, turli manbalardan moddiy qo'llab-quvvatlashning takrorlanishini istisno qilishga va eng muhimi, muhtoj oilalarga yordam berishning o'rnini bosuvchi turlari va shakllarini rivojlantirishga qaratilgan tamoyillarga rioya qilishdir. Shuning uchun haqiqiy xayriya kambag'allarda o'z-o'ziga yordam berish mexanizmlarini susaytirmasligi va ularni sadaqa va tashqi g'amxo'rlikka bog'liq qilmasligi kerak.

Xayriya ishlarini takomillashtirish masalalarini hal qilishda M. Richmond ta'limni birinchi o'ringa qo'ydi. "Agar ular xayriya ishlarini rivojlantirishni xohlasalar, ta'lim bizning jamiyatlarimizning shiori bo'lishi kerak" [9, p.143]. Shu bilan birga, u ta'lim faoliyatining ikkita yo'nalishini aniqladi. Ulardan biri agentlik xodimlarining ma'rifiy va targ'ibot ishlari bilan bog'liq (maqolalarni nashr etish, davriy matbuot organlarini tashkil etish, ommaviy nutqlar, seminarlar,

jamoatchilik, talabalar va talabalar bilan uchrashuvlar va boshqalar). Yana biri xayriya mutaxassislarini tayyorlash va kasbiy tayyorlashga qaratilgan. 1898 yilda M. Richmond Nyu-Yorkda AQSh tarixidagi birinchi amaliy xayriya maktabining ochilishiga g'urur bilan ishora qilib, bu haqiqat haqiqiy xayriya rivojlanishining yangi yo'llarini ochishini ta'kidladi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalari M. Richmondning qarashlari xayriya va xayriya g'oyalari ta'siri ostida shakllangan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Ular rivojlandi, o'zgartirildi va shu bilan uning kasb-hunar ta'limi maqsadlari va vazifalari haqidagi g'oyalariga ta'sir ko'rsatdi. 19 - asr oxiri-20-asr boshlarida M. Richmondning qarashlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. Ijtimoiy ishning kasb sifatida ilmiy asoslanishi, ishning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirish, individual holatlar arxivini yaratish, xayriya ishlarining kamchiliklarini aniqlash va ijtimoiy xodimning kasbiy ta'limi kontsepsiyasini amalga oshirish asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatning yangi maqomini berishdir.

ADABIYOTLAR:

4. Agnew, Elizabeth. Civic Professionalism and Social Work: Mary E. Richmond's Legacy in the 21st Century // *Locus Soci@l* 5, *Journal of Social Work, Social Policy & Society*, 2010, PP. 31-44.

1. Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. Зарубежный опыт социальной работы : учебное пособие. М : Дашков и Ко, 2013. — 368 с.

17. Pumphrey, Muriel. Mary Richmond and the Rise of Professional Social Work in Baltimore. DSW dissertation, New York, Columbia University School of Social Work // *University Microfilms*. Publication No. 17, 076, 1956, P. 358.

19. Richmond, M. E. *The long view; papers and addresses by Mary E. Richmond, selected and edited with biographical notes by Joanna C. Colcord, and Ruth Z.S. Mann.* // New York: Russell Sage Foundation, 1930, P. 648.

16. Pumphrey, Muriel W. The "first step" - Mary Richmond's Earliest Professional reading, 1889-91 // *Social Service Review* Vol. 31, No. 2 (Jun., 1957), PP. 144-163.

20. Warner, Amos G. *American Charities* // Third Edition, Revised by Mary Roberts Coolidge, July 1, 1908.

18. Richmond, M. E. *Social diagnosis* // New York: Russell Sage Foundation, 1917, P. 511.

4. Agnew, Elizabeth. Civic Professionalism and Social Work: Mary E. Richmond's Legacy in the 21st Century // Locus Soci@l 5, Journal of Social Work, Social Policy & Society, 2010, PP. 31-44.

19. Richmond, M. E. The long view; papers and addresses by Mary E. Richmond, selected and edited with biographical notes by Joanna C. Colcord, and Ruth Z.S. Mann. // New York: Russell Sage Foundation, 1930, P. 143.